

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 4, Issue 5

2023

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 5 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 5

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2023

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2023-5>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневого, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии
Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии
Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем
НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной
физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины
Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1,
Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических
методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской
оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины
государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии,
иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии,
Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олтиной Абдуганиевна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н., с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитации и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна

DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Ибрагимова Марина Фёдоровна

PhD, ассистент кафедры N1 педиатрии и неонатологии Самаркандского государственного медицинского университета.

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманова Шоира Равшанбековна

Тошкент давлат стоматология институти госпитал терапевтик стоматология кафедраси доценти

Расулова Нодира Алишеровна

доцент кафедры педиатрии и общей практики ФПДО Самаркандский государственный медицинский университет

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Akhmedova D.I., Ruzmatova D.M. CLINICAL EXAMPLES OF CARDIOMYOPATHY IN CHILDREN.....	6
2. Akhmedova D.I., Mamatkulova R.I. JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS WITH AN EARLY ONSET: A CASE REPORT.....	11
3. Kayumova Nilufar Nigmatjanovna A MODERN VIEW OF THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INFLAMMATORY COMPLICATIONS IN ACUTE PURULENT ODONTOGENIC OSTITIS IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW).....	16
4. M.N. Tillyashaikhov, S.V. Kamishov, K.Sh. Izrailbekova THE FREQUENCY OF THE DEVELOPMENT OF MULTIPLE PRIMARY MALIGNANT TUMORS OF THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM.....	22
5. Kayumova Nilufar Nigmatjanovna COMPARATIVE DYNAMICS OF IMMUNOLOGICAL PARAMETERS OF ORAL FLUID IN CHILDREN WITH ACUTE PURULENT ODONTOGENIC OSTITIS OF THE JAW IN THE TREATMENT OF STANDARD AND COMPLEX THERAPY WITH THE USE OF ENZYME THERAPY.....	29
6. Kamilov Kh.P., Takhirova K.A., Ibragimov O.D., Komilova A.Z. MICROBIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF MULTIFORM EXUDATIVE ERYTHEMA OF THE MOUTH.....	34
7. Ulugmuratov A.A., Khidirov L.A. EXPRESSION OF MICRORNA LEVELS IN INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....	42
8. Mamarizaev I.K., Abdukadirova Sh.B., Djuraev Dj.D. THE ROLE OF THE HEMOSTATIC SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF ACUTE OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN CHILDREN AGAINST THE BACKGROUND OF MYOCARDITIS.....	47
9. Alyavi A.L., Latipov A.Ya., Pulatova Sh.H. ROLE OF SODIUM URETIC PEPTIDES IN THE DIAGNOSIS OF HEART FAILURE IN POST-INFRACT CARDIOSCLEROSIS.....	52
10. Kamilov X.P., Kadirbayeva A.A., Ibodullayeva Sh.A. ETIOPATHOGENETIC CHARACTERISTICS OF CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS.....	56

Akhmedova D.I.

Head of Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Pediatrics,
Tashkent, Uzbekistan

Mamatkulova R.I.

Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Pediatrics
Tashkent, Uzbekistan
iskandarovna90@gmail.com

JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS WITH AN EARLY ONSET: A CASE REPORT

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8354242>

ABSTRACT

Juvenile rheumatoid arthritis (JRA) is the most common type of arthritis in children and teenagers. It typically causes pain and inflammation in both small and large joints. Besides, internal organs may also be affected by the systemic onset of juvenile rheumatoid arthritis. One of the reasons for the appearance of JRA symptoms is previously transmitted infectious diseases. Patients rise significantly after COVID-19 infection, especially in early childhood. In this case, a 2-year-old girl was described who had a recurrent fever, swelling of the legs, runny nose and difficulty walking. Physical examination revealed signs of morning stiffness, ankle and knee joints swelling, local fever and pain during palpation. The diagnosis was made based on clinical data and blood test results. Determining morning stiffness, joint swelling and local fever are important diagnostic markers. These indicators help in the early diagnosis and treatment of the disease.

Keywords: Juvenile rheumatoid arthritis, runny nose, morning stiffness, local fever.

Ахмедова Д.И.

Руководитель Республиканского Специализированного научно-исследовательского Практического медицинского центра педиатрии
Ташкент, Узбекистан

Маматкулова Р.И.

Республиканский Специализированный Научно-Исследовательский Практический Медицинский Центр Педиатрии
Ташкент, Узбекистан
iskandarovna90@gmail.com

ЮВЕНИЛЬНЫЙ РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ С РАННИМ НАЧАЛОМ: ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

АННОТАЦИЯ

Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) — наиболее распространенный тип артрита у детей и подростков. Обычно это вызывает боль и воспаление как в мелких, так и в крупных суставах. Кроме того, при системном начале ювенильного ревматоидного артрита могут поражаться внутренние органы. Одной из причин появления симптомов ЮРА являются ранее перенесенные инфекционные заболевания. Сейчас число пациентов после заражения Covid 19 значительно растет, особенно среди детей раннего возраста. В данном случае описана девочка 2 лет, у которой наблюдались рецидивирующая лихорадка, отеки ног, насморк и затруднения при ходьбе. При физикальном обследовании выявлены характерные признаки утренней скованности, припухлости голеностопных и коленных суставов, локальное повышение температуры тела и болезненность при пальпации. Диагноз был установлен на основании клинических данных и результатов анализа крови. Определение утренней скованности, припухлости суставов и местной лихорадки являются важными диагностическими маркерами. Эти показатели помогают в ранней диагностике и лечении заболевания.

Ключевые слова: ювенильный ревматоидный артрит, насморк, утренняя скованность, местная лихорадка.

Axmedova D.I.

Respublika Ihtisoslashtirilgan Pediatriya Ilmiy-
Amaliy Tibbiyot markazi direktori
Toshkent, O'zbekiston

Mamatqulova R.I.

Respublika Ihtisoslashtirilgan Pediatriya Ilmiy-
Amaliy Tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston
iskandarovna90@gmail.com

YOSHLAR REVMATOID ARTRITI ERTA BOSHLANISH BILAN: KASALLIK TARIXI**ANNOTATSIYA**

Yoshlar revmatoid artriti (YRA) bolalar va o'smirlarda eng keng tarqalgan artritis turidir. Bu odatda kichik va katta bo'g'imlarda og'riq va yallig'lanishni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, yoshlar revmatoid artritis tizimli boshlanishi bilan ichki a'zolarga ta'sir qilishi mumkin. YRA belgilari paydo bo'lishining sabablaridan biri avval o'tkazgan yuqumli kasalliklardir. Hozirda kasallik soni ayniqsa Covid 19 bilan kasallanishdan keyin ayniqsa yosh bolalar orasida sezilarli darajada oshib bormoqda. Bu maqolada takrorlanuvchi isitma, oyoqlarning shishishi, burun oqishi va yurish qiyinligi bilan murojaat qilgan 2 yoshli qizni kasallik tarihi haqida. Jismoniy tekshiruvda ertalabki karaxtlik, to'piq va tizza bo'g'imlarining shishishi, tana haroratining mahalliy ko'tarilishi va palpatsiya paytida og'riqlar aniqlangan. Tashxis klinik ma'lumotlar va qon tekshiruvi natijalari asosida qo'yiladi. Ertalabki karaxtlik, bo'g'imlarning shishishi va mahalliy isitmani aniqlash muhim diagnostik belgilardir. Ushbu ko'rsatkichlar kasallikni erta tashxislash va davolashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: yoshlar revmatoid artritis, burun oqishi, ertalabki karaxtlik, mahalliy isitma.

Introduction. Juvenile rheumatoid arthritis (JRA) comprises a group of heterogeneous disorders of chronic arthritis in childhood and remains the most common pediatric rheumatic disease associated with significant long-term morbidity [1]. Although JRA is an autoimmune disease. That means the immune system, which is supposed to fight foreign invaders like viruses and bacteria, also mistakenly attacks healthy cells and tissue. Systemic juvenile rheumatoid arthritis (sJRA), one of the most frequent disease subtypes, is characterized by recurrent fever and rash [2]. Seventy-five sJRA (%56 male) patients were enrolled. The mean age at diagnosis was 6.45±4.80 years. At the time of diagnosis, the most common findings were fever (%100), followed by arthritis (78.7%), and rash (66.2%). [3]. JRA estimated prevalence of 1 to 4 per 1000 children sJIA accounts for approximately

10% to 20% of JRA cases, with incidence rates ranging from 0.4 to 0.8 children per 100,000 children [4]. The most widely used classification developed by the International League of Associations for Rheumatology (ILAR):

- Systemic arthritis: Arthritis of ≥ 1 joint + daily spiking
- fever for ≥ 3 consecutive days
 - Accompanied by ≥ 1 of the following: Evanescent rash,
- hepatomegaly &/or splenomegaly, serositis
- Oligoarticular arthritis: Arthritis of < 5 joints in the first 6 months of the disease
- Polyarticular arthritis: Arthritis of ≥ 5 joints in first 6
- months of disease
 - Rheumatoid factor positive or negative
- Psoriatic arthritis
- Enthesitis-related arthritis
- Undifferentiated or unclassified arthritis [5].

Despite the main classification of JRA, early diagnosis requires several specific blood analyses. Among the diagnostic indicators, the most commonly used definition of rheumatoid factor (RF)

Determination of antibodies to citrulline-containing peptides or antibodies to CCP and the presence of RF significantly increase the specificity of diagnosing RA [6, 7-9].

The treatment of JRA is a challenge. In treating this disease, a wide range of drugs-non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), glucocorticosteroids, immunosuppressants from the group of antimetabolites, and selective immunosuppressants [10].

Case presentation. A 2-year-old female patient was hospitalized in the cardiorheumatology department of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Pediatrics (RSSPMCP) for inpatient treatment with complaints of pain in the elbows and knee joints, restricted movement, inability to walk, weight loss, fatigue, morning stiffness and fever. From the patient's medical history in November 2022, the patient woke up in the morning and could not walk until lunch. No edema was observed. In January, the above symptoms recurred. On May 23, 2023, when the child was being massaged, she started having these symptoms again and was ill for 8 days, it was difficult for her to walk. Parents take the patient to the trauma center for examination. Ultrasound and X-ray did not reveal any damage. The test for bone tuberculosis and brucellosis was negative. Currently, the child is progressing with symptoms such as difficulty walking and fever, weight loss has begun. When the child's condition worsened, she was hospitalized in RSSPMCP. During the examination, it was revealed that the child had limited movement in the knee joints and swelling. The temperature remained at the level of febrile figures.

Laboratory findings. Physical examination showed signs of inflammation supported by laboratory findings, i.e., elevated erythrocyte sedimentation rate (ESR) and leukocytes. Hematological parameters are presented in **Table 1**. Biochemical parameters (**Table 2**) revealed an elevated level of carbohydrate reactive protein (CRP), lactate dehydrogenase and slightly increased liver enzymes alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST). Urine analysis and blood clotting test were normal. However, immune markers increased sharply, especially Anti-cyclic antibodies citrulline-containing (ACCP) more than four times in **Table 3**. Ultrasound of the abdominal organs revealed reactive liver changes and cholecystitis; other organs were without echo pathologies. X-ray gives information about arthritis in both knee joints.

Table 1.

Hematological Parameters of the JRA Patient During Diagnostic Work-Up

Parameter	Reference Range	Unit	Result
Hemoglobin (HB)	120-140	g/L	100.0
Red blood cells (RDC)	3.9-4.7	10 ¹² /L	5.3

Platelet count	180-320	109/L	361.0
Total leukocyte count	4.0-9.0	109/L	14.1
Stab Neutrophils	1-6	%	2,0
Segmented Neutrophils	47-72	%	43.9
Eosinophils	0,5-5	%	4.0
Monocytes	2-10	%	8.0
Lymphocytes	19-37	%	43.6
ESR	0-15	mm/hour	28

Table 2.

Biochemical Parameters of the JRA Patient During Diagnosis

Parameter	Reference Range	Unit	Result
Total protein	<3y.o.46-70> 66-85	g/L	57
Blood sugar	3,2-6,1	mmol/L	4.7
Urea	2,5-8,3	mmol /L	3.7
Creatinine	44-97	mmol/L	46
Bilirubin, total	3,4-20,5	µmol /L	14.1
Bilirubin, conjugated	0,86-5,3	µmol /L	3.6
Bilirubin, unconjugated	1,7-17,1	µmol /L	10.5
Alanine aminotransferase (ALT)	<40	IU/L	25
Aspartate aminotransferase (AST)	<35	IU/L	37
Lactate dehydrogenase	225-450	IU/L	487
	<228	IU/L	345
Carbohydrate reactive protein (CRP)	6	mg/L	48
Rhematoid factor	12	IU/L	9
ASLO	200	IU/L	140

Table 3.

Immune markers of the JRA Patient During Diagnosis

Name of analysis	Result	Norm
ANA Screen	22.7	negative: <40,0; positive: >40,0 AU/ml
IL-6	36.3	7.0
Anti-cyclic antibodies citrulline-containing (ACCP)	83.4	0-17

Conclusion. We have presented the case of a young girl with an early onset of the disease with a predominance of symptoms of inflammation. Early diagnosis and initiated immunosuppressive treatment at the early stages of the natural course of the disease are essential to reduce the burden of long-term complications. This case was reported because of its rarity at this age and to emphasize the importance of early and aggressive treatment to prevent the long-term consequences of the disease.

Consent: The patient's parents had consented to publish her clinical details. Institutional approval is not required for this case report.

Disclosure: The authors report no conflicts of interest in this work.

References

1. Viswanathan V et al: Management of children with juvenile idiopathic arthritis. *Indian J Pediatr.* 83(1):63-70, 2016
2. Kenan Barut. Juvenile Idiopathic Arthritis. *Balkan Med J.* 34(2):90-101, 2017 Apr 5
3. Erdal Sag', Berna Uzunog'lu, Fatma Bal. Systemic onset juvenile idiopathic arthritis: a single center experience. *Turk J Pediatr.* 2019;61(6):852-858
4. B. Prakken *et al.* Juvenile idiopathic arthritis *Lancet* (2011)
5. Christopher G. Anton, MD. Juvenile Idiopathic Arthritis. *Diagnostic Imaging Pediatrics* 3rd edition. Philadelphia 2017/p 960-964
6. Bicknell R., Harris A.L. Novel angiogenic signaling pathways and vascular targets // *Ann.Rev. Pharmacol. Toxicol.* 2014. Vol. 44. P. 219–238.
7. S. V. Lapin, A.L. Masljanskij, V.I. Mazurov, A.A. Totoljan. Comparative characteristics of the specifics of autoantibodies in rheumatoid arthritis. *Ter. arh.* 2005. No. 12. S. 53–59
8. Experience and treatment in juvenile rheumatoid arthritis / G.A. Novik, L.N. Abakumova, N.M. Letenkova [et al.] // *Medical doctor* 2008. No. 4. S. 23–27.
9. P. Auguste, S. Lemire, F. Larrieu-Lahargue [et al.] Molecular mechanism of tumor vascularization // *Crit.Rev. oncol. Hematol.* 2005 Vol. 54(1). P. 53–61.
10. Chomaxidze A.M., Alekseeva E.I., Denisova R.V. Experience of successful application adalimumab in a patient with juvenile arthritis associated with enthesitis and uveitis. *Pediatric Pharmacology* 2017

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 5 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 5

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000